

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КВАЗИЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ РЕАКЦИИ-ДИФФУЗИИ ТИПА КОЛМОГОРОВА-ФИШЕРА В ЗАДАЧАХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

Садуллаева Ш., Назирова Д.

СБУМИПТК, профессор, д.ф.-м.н., НУУз, преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17810299>

Многие из большинства важных моделей в науке, на практике как, правило, описываются нелинейными уравнениями и системами в частных производных. Эти уравнения и системы, как правило, нелинейные, вырождающиеся, обладают свойствами, которые отсутствуют в линейной теории и поэтому делают их довольно трудными, как для аналитического, так и численного анализа решения.

Исследование нелинейных процессов было непрерывным источником новых проблем и это мотивировало введение новых методов в областях математического анализа, в уравнения в частных производных и другие дисциплины, становясь самой активной областью математических исследований.

На основе качественного исследования путем автомодельного анализа и принципа сравнения изучены качественные свойства нелинейной модели реакции диффузии, фильтрации, теплопроводности, как в однородной, так и в неоднородной среде.

На основе исследования качественных свойств нелинейной математической модели системы реакции-диффузии проведено компьютерное моделирование процессов реакции-диффузии.

Разработанный комплекс программ дает возможность провести компьютерное моделирование для изучения на основе качественных свойств нелинейной математической модели систем реакции-диффузии. Разработанные вычислительные схемы, алгоритмы и комплексы программ для решения системы параболических уравнений с двойной нелинейностью дают высокую производительность при изучении теории и процессов численного решения таких задач.

Рассмотрим в области $Q = \{(t, x): 0 < t < \infty, x \in R^2\}$ параболическую систему двух квазилинейных уравнений реакции-диффузии задачи биологической популяции типа Колмогорова-Фишера

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_1 u_1^{\sigma_1} \frac{\partial u_1}{\partial x} \right) + k_1(t) u_1 \cdot (1 - u_2^{\beta_1}), \\ \frac{\partial u_2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_2 u_2^{\sigma_2} \frac{\partial u_2}{\partial x} \right) - k_2(t) u_2 \cdot (1 - u_1^{\beta_2}), \end{cases} \quad (1)$$

$$u_1|_{t=0} = u_{10}(x), \quad u_2|_{t=0} = u_{20}(x), \quad (2)$$

которое описывает процесс биологической популяции в нелинейной двухкомпонентной среде, коэффициент диффузии которого равен $D_1 u_1^{\sigma_1}$ и $D_2 u_2^{\sigma_2}$, $\sigma_1, \sigma_2, \beta_1, \beta_2$ - положительные вещественные числа, $u_1 = u_1(t, x) \geq 0$, $u_2 = u_2(t, x) \geq 0$ -

искомые решения.

Задача Коши и краевые задачи для системы (1) в одномерном и многомерном случаях исследованы многими авторами [...].

Целью данной работы является исследование качественных свойств решения задачи (1), (2) на основе автомодельного анализа и его численные решения с применением методов современных компьютерных технологий, исследование способов линеаризации к сходимости итерационного процесса с дальнейшей визуализацией. Найдены оценки решений и возникающий при этом свободной границы, что дает возможность выбрать подходящие начальные приближения [...] для каждого значения числовых параметров.

Займемся построением автомодельной системы уравнений для (1)-(2) – более простого для исследований системы уравнений.

Автомодельную систему уравнений построим методом нелинейного расщепления

Замена в (1)

$$u_1(t, x) = e^{k_1 t} v_1(t, x),$$

$$u_2(t, x) = e^{k_2 t} v_2(t, x)$$

приведёт (1) к виду:

$$\begin{cases} \frac{\partial v_1}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_1 v_1^{\sigma_1} \frac{\partial v_1}{\partial x} \right) + k_1 e^{((\beta_1+1)k_1 - (\delta_1+1)k_2)t} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \frac{\partial v_2}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_2 v_2^{\sigma_2} \frac{\partial v_2}{\partial x} \right) + k_2(t) e^{((\beta_2+1)k_2 - (\delta_2+1)k_1)t} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases} \quad (3)$$

$$v_1|_{t=0} = v_{10}(x), \quad v_2|_{t=0} = v_{20}(x),$$

Выбирая $\sigma_1 k_1 = \sigma_2 k_2$, получим следующую систему уравнений,

$$\begin{cases} \frac{\partial v_1}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_1 v_1^{\sigma_1} \frac{\partial v_1}{\partial x} \right) - a_1 \tau^{b_1} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \frac{\partial v_2}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(D_2 v_2^{\sigma_2} \frac{\partial v_2}{\partial x} \right) - a_2 \tau^{b_2} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases} \quad (4)$$

где $a_1 = (\delta_1 k_1)^{b_1}$, $a_2 = (\delta_2 k_2)^{b_2}$

$$b_1 = [(\beta_1 + 1)k_1 - (\sigma_1 + 1)]k_2 / \sigma_1 k_1, \quad b_2 = (\beta_2 + 1)k_2 - (\sigma_2 + 1)k_1 / \sigma_2 k_2$$

Ниже мы опишем один из способов получения автомодельной системы для системы уравнений (4). Он состоит в следующем. Введем обозначение

$$\begin{cases} \frac{d\bar{v}_1}{d\tau} = -a_1 \tau^{b_1} v_1 v_2^{\beta_1}, \\ \frac{d\bar{v}_2}{d\tau} = -a_2 \tau^{b_2} v_1^{\beta_2} v_2, \end{cases}$$

которая имеет решение вида

$$\bar{v}_1(t) = c_1(\tau + T)^{\gamma_1}, \bar{v}_2(t) = c_2(\tau + T)^{\gamma_2}, T > 0,$$

А затем решение системы (3)-(4) ищется в виде

$$v_1(t, x) = \bar{v}_1(t)w_1(\tau, x),$$

$$v_2(t, x) = \bar{v}_2(t)w_2(\tau, x),$$

где $\tau = \tau(t)$ выбирается так

$$\tau(t) = \int \bar{v}_1^{-\sigma_1}(t) dt = \frac{1}{\gamma_1 \sigma_1 + 1} (T + t)^{\sigma_1 \gamma_1 + 1}, \text{ если } \gamma_1 \sigma_1 + 1 \neq 0$$

$$\text{и } \tau(t) = \ln(T + t), \quad \text{если } \gamma_1 \sigma_1 + 1 = 0$$

Тогда для $w_i(\tau, x)$, $i = 1, 2$ получим систему уравнений

$$\begin{cases} \frac{\partial w_1}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} (D_1 w_1^{\sigma_1} \frac{\partial w_1}{\partial x}) - \theta_1 (w_1 w_2^{\beta_1} - w_1) \\ \frac{\partial w_2}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} (D_2 w_2^{\sigma_2} \frac{\partial w_2}{\partial x}) + \theta_2 (w_2 w_1^{\beta_1} - w_2) \end{cases},$$

$$\eta_1 = b_1 + 1 + \beta_1 (b_2 + 1) \neq 0$$

$$\eta_2 = -\beta_2 (b_1 + 1) + (b_2 + 1) \neq 0$$

Пусть $\gamma_1 \sigma_1 > 0$, $\gamma_1 \sigma_1 = \gamma_2 \sigma_2$, $d_i > 0$. В этом случае полагая

$w_i(\tau(t), x) = y_i(\xi)$, $\xi = |x|/\tau_1^{1/2}$, $i = 1, 2$, и учитывая, что уравнение для $w_i(\tau, x)$ без младших членов всегда автомодельно, получим систему

$$\begin{cases} \xi^{1-N} \frac{d}{d\xi} (\xi^{N-1} y_1^{\sigma_1} \frac{dy_1}{d\xi}) + \frac{\xi}{2\theta_1} \frac{dy_1}{d\xi} - \mu_1 (y_1 - y_1 y_2^{\beta_1}) = 0 \\ \xi^{1-N} \frac{d}{d\xi} (\xi^{N-1} y_2^{\sigma_2} \frac{dy_2}{d\xi}) + \frac{\xi}{2\theta_2} \frac{dy_2}{d\xi} + \mu_2 (y_2 - y_2 y_1^{\beta_2}) = 0 \end{cases} \quad (6.105)$$

$$\text{где } \mu_i = \frac{1}{\theta_i \sigma_i} \theta_i = \begin{cases} 1, & \text{при } i = 1, \\ \gamma_1^{-\sigma_1} \gamma_2^{\sigma_2}, & \text{при } i = 2. \end{cases}$$

Исследование качественных свойств системы (1)-(2) позволило выполнить численный эксперимент в зависимости от значений, входящих в систему числовых параметров. Для этой цели как начальное приближение использовались построенные асимптотические решения. При численном решении задачи для линеаризации системы (1)-(2) использовались линеаризации по методам Ньютона и Пикара. Для решения задачи биологической популяции предложен метод нелинейного расщепления.

Для численного решения задачи (3)-(4) построим равномерную сетку

$$\omega_h = \{x_i = ih, h > 0, i = 0, 1, \dots, n, hn = l\},$$

и временную сетку $\omega_{h_1} = \{t_j = jh_1, h_1 > 0, j = 0, 1, \dots, n, \tau n = T\}$.

Основной проблемой в нелинейных задачах является подходящий выбор начального приближения и способ линеаризации уравнения (3).

Заменим задачу (3)-(4) неявной разностной схемой и получим разностную задачу с погрешностью $O(h^2 + h_1)$.

$$\psi_1(t) = \bar{v}_1(t), \quad v_{10}(t, x) = \psi_1(t) \cdot \left(a - \frac{\sigma_1}{4} \xi^2 \right)_+^{1/\sigma_1},$$

$$\psi_2(t) = \bar{v}_2(t), \quad v_{20}(t, x) = \psi_2(t) \cdot \left(a - \frac{\sigma_2}{4} \xi^2 \right)_+^{1/\sigma_2},$$

$$\xi = \frac{x}{[\tau(t)]^{1/2}}, \quad \tau(t) = \int_0^t [\psi(y)]^\sigma dy.$$

Запись $(a)_+$ означает $(a)_+ = \max(0, a)$.

Результаты численных экспериментов показали эффективность предложенного подхода. Асимптоты различных решений системы типа (1) – (2) позволили моделировать процессы взаимной реакции-диффузии в форме визуализации с анимацией.

В заключение подчеркнем важность совместного изучения миграционных и демографических процессов. Для анализа популяционной динамики взаимодействующих популяций важно совместного изучения процессов рождаемости, смертности, трофических взаимодействий и различных миграций. Введение нелинейности в миграционные потоки - первый шаг в направлении адекватного описания пространственно-временной популяционной динамики.

Список литературы

1. Aripov M.M., Sadullaeva Sh., Fayzullaeva Z. Numerical simulation of a doubly nonlinear reaction-diffusion system for a biological population problem using multimedia, IUTAM Symposium on Optimal Guidance and Control for Autonomous Systems, March 15-17, 2023. –Honolulu, Hawai'i: USA. Pp. 74-75.
2. Sadullaeva Sh.A., Fayzullaeva Z.I., Nazirova D., Numerical Analysis of Doubly Nonlinear Reaction-Diffusion System with Distributed Parameters, 2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT), 2020, P. 1-3.
3. Sadullaeva Sh.A., Khaydarov A.T., Fayzullaeva Z.I. Investigation properties of solutions of a nonlinear system of equations with nonhomogeneous density and source, Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2020. № 2(26). P. 118-130.
4. Sadullaeva Sh.A., Fayzullaeva Z.I. Numerical modeling of a double nonlinear parabolic reaction-diffusion process, Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies Journal. 2023. № 3(13) P. 01-08.
5. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — Москва: Физматлит, 2001.

6. Олейник О.А., Калашников А.С., Чжан Ю. Нелинейные уравнения и их приложения. — Москва: Физматлит, 1998.
7. Murray J.D. Mathematical Biology I–II: An Introduction and Spatial Models. — Springer, 2003.
8. Vázquez J.L. The Porous Medium Equation: Mathematical Theory. — Oxford University Press, 2007.